

An abstract graphic design featuring layered papers. At the top, a light orange paper is partially visible. Below it is a dark blue paper with a torn edge. In the center, a grey paper contains a white rectangular label with the word 'VÍDEO' in bold black letters. Below the label, a mustard yellow paper with three blue circular punch holes is visible. At the bottom left, a light blue paper is partially shown. A semi-circular area with diagonal hatching is also present, overlapping the yellow and blue papers.

VÍDEO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do **vídeo “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral”**.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar o passo a passo do processo de adesão e atualização cadastral, bem como a sua importância para a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE, nos aspectos da aplicabilidade e para o aprendizado dos alunos da rede pública de ensino.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Marcos Angelo Miranda de Alcantara e Maria da Salete Barboza, sob supervisão da professora doutora Lebiam Tamar, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao vídeo:

<https://youtu.be/OqEnEGBXma8>

ROTEIRO DE TRABALHO

Vídeo 1: PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral

Título: O processo de adesão/atualização cadastral das unidades escolares

Roteirista(s): Maria da Salete Barboza de Farias
Marcos Angelus Miranda de Alcântara

Objetivo:

- Apresentar o passo a passo do processo de Adesão e Atualização Cadastral bem como a sua importância para a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE, nos aspectos da aplicabilidade e para o aprendizado dos alunos da rede pública de ensino.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 5:20 (cinco minutos e vinte segundos)

Apresentadores: Marcos Angelus Miranda de Alcântara e Maria da Salete Barboza de Farias

Estrutura:

- **Problema (attract):** o desconhecimento sobre o processo de adesão e atualização cadastral do PDDE nas unidades escolares pode provocar prejuízos no recebimento dos recursos financeiros deste Programa; **Salete**
- **Promessa (brand):** Planejar e realizar corretamente a adesão e a atualização cadastral da UEX, facilitará o processo de execução e prestação de contas necessários dos recursos financeiros do PDDE na Unidade Escolar; **(Marcos)**
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste em muito contribuirá para a eficiente aplicabilidade dos processos de adesão e atualização cadastral das UEx nas Unidades Escolares. **Salete**
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público é mais que um ordenador de despesas. Ele é o líder de uma comunidade de pessoas, cidadãos e sujeitos de direito, que por meio de uma gestão democrática e educação de qualidade contribuem para a construção da cidadania. **Marcos**

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
10”	<p>Descrição</p> <p>Vinheta de abertura com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo</p>	<p>Texto ou Narração</p> <p>Texto: Cecampe Nordeste (Logo animada) Apresenta PDDE e Ações Integradas: adesão e atualização cadastral</p>
	<p>Imagem de referência</p>	<p>Áudio</p> <p>Instrumental ou Tecno (que provoque motivação)</p>
Edição	<p>Plano Geral</p> <p>Enquadramento ao centro</p>	<p>Efeitos</p> <p>Animação da Logo do Cecampe Fade in (Título) Abrir (Cena 2)</p>

Tempo	CENA 2 (Problema – attract)	
1 minuto	Descrição Apresentador 1 (Salete) problematizando o tema do vídeo	Texto PMDE (1995) PDDE (1998) Ações Integradas PDDE Integral PDDE Estrutura PDDE Qualidade Melhoria da infraestrutura física e pedagógica Elevação do desempenho escolar
	Imagem de referência 	Áudio Narração do apresentador 1 Salete
Edição	Plano Médio Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	Efeitos Entrada de texto (Esquerda para a direita) Entrada de texto (Direita para a esquerda) (Alternadamente)
Narração 1:00	<p>Vamos conhecer o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)? O Programa foi criado em 1995, com o nome de “Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE)”. Em 1998, teve a sua denominação alterada através da Medida Provisória no 1.784. O PDDE engloba ações que possuem finalidades e públicos-alvo específicos, porém a transferência e a gestão dos recursos seguem os mesmos moldes operacionais do PDDE. Essas outras ações são denominadas de Ações Integradas e estão agrupadas em três tipos de contas: PDDE Integral, PDDE Estrutura e PDDE Qualidade. Uma das importantes contribuições do PDDE refere-se à manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica e a elevação do desempenho escolar. É importante conhecer a sua organização na Unidade Escolar envolvendo a sua adesão, execução e prestação de contas.</p>	

Tempo	CENA 3 (Promessa – brand)	
	Descrição	Texto
1:00	Apresentador 2 (Marcos), apresentando o problema e a solução	PDDEweb https://www.fnde.gov.br/pdde/ Cadastre sua UEx ou Consórcio Prazo anual: até último dia do mês de outubro
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1
Edição	Plano Médio Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena Ângulo frontal	Efeitos Entrada de texto (Esquerda para a direita) Entrada de texto (Direita para a esquerda) (Alternadamente)
Narração 1:00	<p>Como aderir ao PDDE ou realizar a atualização cadastral? Para aderir ao Programa, faça a inscrição da escola ou instituição educativa pelo sistema PDDEweb. Escolas com mais de 50 alunos precisam possuir Unidade Executora Própria – UEx ou constituir consórcio.</p> <p>A UEX é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída pela e com a participação da comunidade escolar. O cadastro da UEx deve ser atualizado anualmente, até o último dia útil do mês de outubro de cada exercício financeiro, para garantir o direito a receber os recursos do PDDE no ano seguinte. A escola/instituição não deve possuir inadimplência com a prestação de contas de recursos do PDDE, recebidos em exercícios anteriores.</p>	

Tempo		CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)	
	Descrição	Texto (Infográfico)	
1:00	Apresentador 1 (Salette) apresentando a solução e os benefícios	<p><u>Item 1:</u> FNDE (Autarquia responsável pelo repasse e fiscalização dos recursos do PDDE)</p> <p><u>Item 2:</u> Gestão descentralizada (conceito e esquema gráfico explicativo - organograma)</p> <p><u>Item 3:</u> IDEB (conceito e cálculo)</p>	
	Imagem de referência	Áudio	
		Fala do narrador	
Edição	Plano Geral	Efeitos	
	Infográfico animado com figuras, informações e fluxo do processo de informação e mobilização da comunidade escolar	Animação para apresentar o fluxo do processo, explicado no áudio pelo narrador	
Narração 1:00	<p>Os recursos financeiros do PDDE são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de prestar em caráter suplementar assistência financeira às escolas públicas, contribuindo para a sua manutenção, melhoria da infraestrutura e pedagógica das escolas/instituições educativas. É sempre bom lembrar a importância do PDDE para a descentralização estratégica de recursos financeiros para a unidade escolar e para o fortalecimento da gestão democrática. Com esses recursos e com o seu bom e correto gerenciamento, será possível criar condições mínimas para o funcionamento das escolas e para a melhoria dos resultados educacionais, particularmente daquelas escolas que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil. O seu cálculo é obtido pela multiplicação da taxa de aprovação que varia de 0 a 100%, pela média obtida pela escola nas provas (Prova Brasil e Saeb) Daí a importância de se conhecer bem a gestão desses recursos e socializar com a comunidade escolar.</p>		

Tempo	CENA 5 (Solução / Benefícios)	
1:00	<p>Descrição</p> <p>Apresentador 2 (Marcos) apresentando a solução e os benefícios do PDDE e Ações Integradas</p>	<p>Texto ou Narração</p> <p>Planejamento - Assembléias Gerais; Execução - Tomada de preços, apresentação e deliberação sobre compras e contratação de serviços; Prestação de contas - registro da documentação institucional (extratos bancários, atas, orçamentos, fotografias, livro de tombo, etc.) e da documentação fiscal original; Transparência - comunicação pública de informações sobre os recursos recebidos e sobre os gastos efetuados.</p>
	<p>Imagem de referência</p>	<p>Áudio</p> <p>Narração</p>
Edição	<p>Plano Geral</p> <p>Distribuição de imagens e textos por toda cena.</p>	<p>Efeitos</p> <p>Animação dos conteúdos do infográfico.</p>
<p>Narração</p> <p>1:00</p>	<p>Para uma melhor gestão dos recursos financeiros da escola, é preciso que o gestor faça um planejamento detalhado com a comunidade escolar, definindo o que de fato é prioridade naquele momento, adequando as prioridades com os recursos disponíveis. A gestão de recursos públicos deve ser baseada na administração eficiente e na transparência. Depois de elaborar um bom planejamento, segue-se para a etapa de execução, realizando a compra de materiais e/ou a contratação de serviços. Esse processo requer a realização do levantamento de preços e da qualidade dos produtos ou serviços. O registro de informações e ações aprovadas nas assembléias da UEx devem constar nas atas das reuniões com todos os representantes, pais, estudantes, comunidade, professores e outros profissionais da instituição. Atas, orçamentos/tomada de preços, prestação de contas devem ser afixados em locais de acesso público da escola e arquivados junto com documentos fiscais originais para constar no processo de prestação de contas.</p>	

Tempo	CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)	
1:00	Descrição Apresentadores 1 e 2 (Salette e Marcos) fazem a chamada	Texto CECAMPE Nordeste Curso PDDE e Ações Integradas www.cecampe.ufpb.br/cursos Webinários www.youtube.com/c/CecampeNordeste Capacitações Presenciais
	Imagem de referência 	Áudio Narração
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita e outro à esquerda da cena Ângulo diagonal	Animação com textos e elementos gráficos no centro da cena (entre os apresentadores)
Narração	Fala de um minuto e 30 segundos <p>Agora, queríamos nos dirigir diretamente a você que é gestor, presidente ou membro de Unidade Executora. Que tal aceitar o desafio de realizar um planejamento detalhado junto a comunidade escolar, definindo as prioridades e as adequando aos recursos disponíveis? Vamos promover uma gestão de recursos públicos transparente e eficiente? Planejem e executem, façam os orçamentos e decidam as melhores opções de compra de materiais e/ou a contratação de serviços tendo em vista as necessidades de sua escola. Não esqueçam de registrar as informações e ações aprovadas nas assembleias da UEx. Mantenham as atas das reuniões atualizadas e disponibilizem para leitura por parte dos representantes de todos os segmentos: familiares, estudantes, comunidade, professores e outros profissionais da instituição. Exijam que as atas, os orçamentos/tomada de preços e a prestação de contas sejam afixadas em locais de acesso público da escola e arquivados junto aos documentos fiscais originais para constar no processo de prestação de contas. Nunca é demais lembrar que uma boa execução, aliada a uma prestação de contas bem-feita, é o caminho para elevar o IdeGES de sua escola e consequentemente aumentar os recursos do PDDE. Somente aceitando esses desafios, caro gestor, presidente ou membro de Unidade Executora, é que poderemos potencializar os benefícios do PDDE para o aprimoramento da aprendizagem nas escolas públicas de todo nosso país e especialmente na Região Nordeste.</p>	

Tempo	CENA 7 (Vinheta de encerramento)	
10"	Descrição Vinheta de encerramento	Texto Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste Ficha técnica do vídeo
	Imagem de referência 	Áudio Música instrumental ou tecno igual a da vinheta de abertura
Edição	Plano Geral Exibição de textos no centro da cena	Efeitos Rolagem de texto na tela (De baixo pra cima)